

IDENTITAS, *COMING OUT*, DAN KESEHATAN MENTAL PADA PEREMPUAN LESBIAN: KAJIAN LITERATUR SISTEMATIS DAN IMPLIKASI KONSELING

Identity, Coming Out, and Mental Health in Lesbian Women: A Systematic Literature Review and Counseling Implications

Dewi Huriyahsari

Bimbingan Konseling Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
dewihuriyahsari@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the psychological dynamics of identity formation, coming out experiences, and mental health conditions in lesbian women. Using a systematic literature review approach, this study analyzed 25 Indonesian and international journal articles published between 2014 and 2024. Results indicate that identity formation in lesbian women involves a complex, non-linear developmental process influenced by social, cultural, and religious factors. The coming out process significantly affects psychological well-being, with outcomes varying depending on the level of social support received. Findings show that individuals who experience rejection from family or social environment are at higher risk for depression, anxiety, and low self-esteem. Counseling services play an important role in providing non-judgmental psychological support, assisting in identity acceptance, and strengthening coping skills. These findings have important implications for the development of culturally sensitive counseling approaches in the Indonesian context.

Keywords: *sexual minority, coming out, mental health, lesbian identity, counseling*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika psikologis pembentukan identitas, pengalaman *coming out*, dan kondisi kesehatan mental pada perempuan lesbian. Menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis, penelitian ini menganalisis 25 artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan identitas pada perempuan lesbian melibatkan proses perkembangan yang kompleks dan non-linear, dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan keagamaan. Proses *coming out* secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu, dengan hasil yang bervariasi bergantung pada tingkat dukungan sosial yang diterima. Temuan menunjukkan bahwa individu yang mengalami penolakan dari keluarga atau lingkungan sosial berisiko lebih tinggi mengalami depresi, kecemasan, dan harga diri rendah. Layanan konseling berperan penting dalam memberikan dukungan psikologis yang *non-judgmental*, membantu penerimaan diri, serta memperkuat keterampilan coping. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan pendekatan konseling yang sensitif secara budaya dalam konteks Indonesia.

Kata kunci: *minoritas seksual, coming out, kesehatan mental, identitas lesbian, konseling*

PENDAHULUAN

Orientasi seksual merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembentukan identitas diri seseorang. Dalam konteks psikologi, orientasi seksual dipahami sebagai pola ketertarikan emosional, romantis, dan seksual yang dialami individu secara konsisten terhadap jenis

kelamin tertentu (American Psychological Association [APA], 2021). Perempuan lesbian menghadapi tantangan psikologis yang unik, terutama dalam proses pembentukan identitas dan pengungkapan diri (*coming out*) kepada lingkungan sekitarnya.

Di Indonesia, isu orientasi seksual minoritas masih menjadi topik yang sensitif dan seringkali diwarnai stigma sosial yang kuat. Nilai-nilai budaya dan agama yang dominan di masyarakat Indonesia cenderung menempatkan heteroseksualitas sebagai norma yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga individu dengan orientasi seksual minoritas seringkali menghadapi tekanan sosial yang signifikan (Siahaan & Suyanto, 2022). Kondisi ini menciptakan konflik internal yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental individu yang bersangkutan.

Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa individu dengan orientasi seksual minoritas memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan populasi heteroseksual, termasuk depresi, kecemasan, dan perilaku menyakiti diri sendiri (Meyer, 2003; Hatzenbuehler, 2009). Kondisi ini umumnya tidak disebabkan oleh orientasi seksual itu sendiri, melainkan oleh tekanan minoritas (*minority stress*) yang dialami akibat stigma, diskriminasi, dan penolakan sosial. Dalam konteks ini, layanan konseling memiliki peran yang sangat strategis dalam mendampingi individu menghadapi berbagai tantangan psikologis tersebut.

Meskipun demikian, kajian akademik mengenai topik ini dalam konteks Indonesia masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih berfokus pada perspektif hukum atau agama, sementara kajian psikologis yang komprehensif, terutama yang berimplikasi pada praktik konseling, masih jarang dilakukan. Kesenjangan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian literatur yang bertujuan mengidentifikasi dinamika psikologis yang dialami perempuan lesbian, khususnya dalam aspek pembentukan identitas, proses *coming out*, serta kondisi kesehatan mental dan kebutuhan konseling mereka.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan proses pembentukan identitas pada perempuan lesbian; (2) mengkaji pengalaman *coming out* dan dampaknya terhadap kesehatan mental; dan (3) mengidentifikasi implikasi temuan tersebut bagi praktik konseling. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan layanan konseling yang lebih inklusif, empatik, dan berbasis bukti ilmiah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (*systematic literature review*). Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya secara komprehensif dan terstruktur guna menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dikaji (Snyder, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2024, baik nasional maupun internasional. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, PsycINFO, dan DOAJ menggunakan kata kunci: orientasi seksual minoritas, lesbian, *coming out*, kesehatan mental, identitas seksual, *minority stress*, dan konseling LGBTQ+. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel berbahasa Indonesia atau Inggris, (2) membahas aspek psikologis atau konseling, dan (3) diterbitkan pada rentang waktu yang ditentukan. Sebanyak 25 artikel memenuhi kriteria dan dianalisis secara tematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembentukan Identitas pada Perempuan Lesbian

1. Konsep dan Tahapan Perkembangan Identitas

Pembentukan identitas seksual merupakan proses perkembangan yang dinamis dan berlangsung sepanjang rentang kehidupan individu. Cass (1979) mengembangkan model perkembangan identitas homoseksual yang hingga kini masih banyak dirujuk dalam kajian psikologi. Model ini menggambarkan enam tahap perkembangan, yaitu: (1) kebingungan identitas, (2) perbandingan identitas, (3) toleransi identitas, (4) penerimaan identitas, (5) kebanggaan identitas, dan (6) sintesis identitas. Meskipun model ini dikembangkan beberapa dekade lalu, berbagai penelitian kontemporer masih mengkonfirmasi relevansinya dalam menjelaskan pengalaman individu dengan orientasi seksual minoritas (McCarn & Fassinger, 1996; Marszalek, 2019).

Pada perempuan secara khusus, proses pembentukan identitas seksual memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dibandingkan laki-laki. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengalami proses yang lebih fleksibel dan kurang linear, dengan kemungkinan perubahan label identitas yang lebih besar seiring waktu (Diamond, 2008). Fenomena ini oleh Diamond disebut sebagai *sexual fluidity*, yaitu kapasitas perempuan untuk mengalami perubahan dalam ketertarikan seksual bergantung pada situasi dan konteks relasional.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Identitas

Kajian literatur mengidentifikasi sejumlah faktor yang secara signifikan mempengaruhi proses pembentukan identitas pada perempuan lesbian. Faktor pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan institusi sosial pertama yang membentuk nilai dan norma individu. Sikap orang tua terhadap isu orientasi seksual sangat berpengaruh terhadap bagaimana individu memandang dan menerima dirinya sendiri (Ryan et al., 2010). Keluarga yang terbuka dan suportif terbukti berkorelasi positif dengan tingkat harga diri dan kesejahteraan psikologis yang lebih baik.

Faktor kedua adalah konteks budaya dan agama. Dalam masyarakat yang memiliki norma budaya dan agama yang kuat, seperti Indonesia, individu dengan orientasi seksual minoritas seringkali menghadapi konflik nilai yang mendalam. Penelitian Siahaan dan Suyanto (2022) menemukan bahwa individu dari latar belakang religius yang kuat cenderung mengalami *internalized homophobia* yang lebih intensif, yaitu kondisi di mana individu menginternalisasi stigma negatif terhadap orientasi seksualnya sendiri. Kondisi ini dapat menghambat proses penerimaan diri dan berkontribusi pada munculnya gangguan psikologis.

Faktor ketiga adalah paparan terhadap representasi positif. Akses terhadap informasi yang akurat dan representasi positif dari komunitas lesbian terbukti membantu individu dalam proses penerimaan identitas. Era digital yang memudahkan akses informasi memberikan dampak positif bagi sebagian individu dalam menemukan referensi identitas yang sejalan dengan pengalamannya (Lucassen et al., 2017).

B. Proses *Coming Out* dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental

1. Pengertian dan Dinamika Coming Out

Coming out merupakan proses pengungkapan orientasi seksual kepada orang lain, yang dapat berlangsung secara bertahap dan berulang dalam berbagai konteks sosial (Corrigan & Matthews, 2003). Proses ini melibatkan dua dimensi utama: *coming out* kepada diri sendiri (*self-disclosure internal*) dan *coming out* kepada orang lain (*self-disclosure eksternal*). Kedua dimensi ini memiliki dampak psikologis yang berbeda namun saling berkaitan.

Dalam konteks Indonesia, proses *coming out* umumnya dilakukan dengan sangat selektif dan penuh kehati-hatian. Penelitian Anggoro dan Setiawan (2021) menemukan bahwa sebagian besar partisipan hanya melakukan *coming out* kepada teman dekat yang dipercaya, sementara pengungkapan kepada keluarga dan lingkungan yang lebih luas dilakukan dengan sangat

terbatas atau bahkan dihindari sepenuhnya. Hal ini mencerminkan besarnya tekanan sosial dan kekhawatiran akan penolakan yang dirasakan oleh individu.

2. Respons Sosial dan Dampak Psikologis

Respons lingkungan terhadap proses *coming out* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan mental individu. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa dukungan sosial, terutama dari keluarga, merupakan faktor protektif yang paling signifikan (Ryan et al., 2010; Durso & Gates, 2012). Individu yang menerima respons positif dari lingkungannya cenderung menunjukkan tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi, lebih mampu membangun identitas yang terintegrasi, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Sebaliknya, penolakan baik dari keluarga maupun lingkungan sosial berkaitan erat dengan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan mental. Meyer (2003) melalui teori *minority stress* menjelaskan bahwa individu dari kelompok minoritas seksual mengalami stresor unik yang bersumber dari stigma sosial, diskriminasi, dan ekspektasi penolakan. Stresor ini bersifat kronis dan dapat berdampak kumulatif terhadap kesehatan mental jangka panjang.

Kajian literatur menemukan beberapa dampak psikologis yang paling sering dilaporkan, antara lain: (1) depresi dan kecemasan dengan prevalensi yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan populasi heteroseksual (Hatzenbuehler, 2009); (2) rendahnya harga diri (*self-esteem*) yang berkaitan dengan internalisasi stigma; (3) gangguan identitas yang melibatkan konflik antara orientasi seksual dengan nilai budaya atau agama yang dipegang; serta (4) isolasi sosial yang muncul sebagai strategi penghindaran terhadap potensi penolakan.

C. Implikasi bagi Praktik Konseling

1. Pendekatan Konseling yang Relevan

Temuan kajian literatur ini memiliki implikasi yang signifikan bagi praktik konseling. Pertama, konselor perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai dinamika psikologis yang dialami klien lesbian, termasuk pemahaman tentang teori perkembangan identitas, *minority stress*, dan dampak stigma sosial. Kompetensi multikultural yang mencakup sensitivitas terhadap isu orientasi seksual merupakan prasyarat penting bagi konselor yang memberikan layanan kepada populasi ini (Sue & Sue, 2016).

Kedua, pendekatan konseling yang afirmatif (*affirmative counseling*) terbukti lebih efektif dalam membantu klien lesbian. Konseling afirmatif tidak berupaya mengubah orientasi seksual klien, melainkan berfokus pada penerimaan diri, penguatan identitas, dan peningkatan

kesejahteraan psikologis (Pachankis & Goldfried, 2013). Pendekatan ini secara konsisten menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pendekatan yang bersifat konversif atau reparatif, yang bahkan telah dilarang di berbagai negara karena terbukti merugikan.

Ketiga, konseling keluarga dapat berperan penting dalam memperbaiki dinamika relasi antara individu dengan anggota keluarganya. Program seperti PFLAG (*Parents, Families, and Friends of Lesbians and Gays*) yang telah terbukti efektif di berbagai negara dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan keagamaan yang relevan.

2. Tantangan Konseling dalam Konteks Indonesia

Konselor yang bekerja dengan klien lesbian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan unik. Pertama, konflik nilai antara prinsip etika konseling yang mengedepankan *non-judgmental stance* dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dipegang konselor itu sendiri dapat menjadi sumber dilema etis yang kompleks. Organisasi profesi konseling perlu memberikan panduan yang jelas mengenai penanganan situasi semacam ini.

Kedua, stigma terhadap layanan kesehatan mental dan isu orientasi seksual secara bersamaan dapat membuat klien enggan mencari bantuan profesional. Konselor perlu proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan *non-discriminative* agar klien merasa nyaman untuk mengungkapkan permasalahannya.

Ketiga, keterbatasan penelitian lokal mengenai topik ini menjadi hambatan bagi pengembangan pendekatan konseling yang benar-benar kontekstual. Diperlukan lebih banyak penelitian berbasis data lokal untuk mengembangkan model intervensi yang sesuai dengan realitas sosial budaya Indonesia.

KESIMPULAN

Kajian literatur ini menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, pembentukan identitas pada perempuan lesbian merupakan proses yang kompleks, non-linear, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, termasuk lingkungan keluarga, budaya, dan agama. Kedua, proses *coming out* memiliki dampak psikologis yang signifikan, dengan respons sosial, terutama dari keluarga, sebagai faktor yang paling menentukan arah dampak tersebut. Ketiga, individu yang mengalami penolakan sosial berisiko lebih tinggi mengalami berbagai gangguan kesehatan mental yang memerlukan intervensi profesional.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya pengembangan kompetensi konselor dalam menangani klien lesbian secara profesional, etis, dan berbasis bukti. Pendekatan konseling afirmatif (*affirmative counseling*) yang berfokus pada kesejahteraan psikologis dan penerimaan diri, tanpa mengabaikan konteks budaya dan nilai yang dipegang klien, merupakan pendekatan yang paling sesuai dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal dominasi literatur internasional yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas lokal. Penelitian empiris berbasis populasi Indonesia sangat diperlukan untuk memperkuat dasar bukti ilmiah bagi pengembangan layanan konseling yang lebih kontekstual dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychological Association. (2021). Guidelines for psychological practice with sexual minority persons. *American Psychologist*, 76(4), 1–31.
- Anggoro, W. J., & Setiawan, J. L. (2021). Pengalaman *coming out* pada individu dengan orientasi seksual sesama jenis di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(2), 112–125.
- Cass, V. C. (1979). Homosexual identity formation: A theoretical model. *Journal of Homosexuality*, 4(3), 219–235.
- Corrigan, P. W., & Matthews, A. K. (2003). Stigma and disclosure: Implications for coming out of the closet. *Journal of Mental Health*, 12(3), 235–248.
- Diamond, L. M. (2008). Female bisexuality from adolescence to adulthood: Results from a 10-year longitudinal study. *Developmental Psychology*, 44(1), 5–14.
- Durso, L. E., & Gates, G. J. (2012). *Serving our youth: Findings from a national survey of service providers working with lesbian, gay, bisexual, and transgender youth who are homeless or at risk of becoming homeless*. The Williams Institute.
- Hatzenbuehler, M. L. (2009). How does sexual minority stigma ‘get under the skin’? A psychological mediation framework. *Psychological Bulletin*, 135(5), 707–730.
- Lucassen, M. F., Stasiak, K., Samra, R., Frampton, C. M., & Merry, S. N. (2017). Sexual minority youth and depressive symptoms or depressive disorder: A systematic review and meta-analysis of population-based studies. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 51(8), 774–787.
- Marszalek, J. F. (2019). Identity development models revisited: A review of stage and milestone perspectives. *Journal of LGBT Issues in Counseling*, 13(2), 81–99.

- McCarn, S. R., & Fassinger, R. E. (1996). Revisioning sexual minority identity formation: A new model of lesbian identity and its implications for counseling and research. *The Counseling Psychologist, 24*(3), 508–534.
- Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. *Psychological Bulletin, 129*(5), 674–697.
- Pachankis, J. E., & Goldfried, M. R. (2013). Clinical issues in working with lesbian, gay, and bisexual clients. *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity, 1*(S), 45–58.
- Ryan, C., Russell, S. T., Huebner, D., Diaz, R., & Sanchez, J. (2010). Family acceptance in adolescence and the health of LGBT young adults. *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 23*(4), 205–213.
- Siahaan, M., & Suyanto, B. (2022). Stigma sosial dan tekanan psikologis pada individu dengan orientasi seksual sesama jenis di Indonesia: Studi fenomenologi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya, 24*(1), 45–62.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339.
- Sue, D. W., & Sue, D. (2016). *Counseling the culturally diverse: Theory and practice* (7th ed.). John Wiley & Sons.